

ISSN 2181-1709 (P)
ISSN 2181-1717 (E)

2025/№12

**ТА'ЛИМ ВА
INNOVATION
TADQIQOTLAR**

**ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**EDUCATION AND
INNOVATIVE
RESEARCH**

Raximova M. X. Bo'lajak o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlash muammosining pedagogik tahlili	105
Raxmatova N. I. Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faoliyatini rivojlantirishning metodik asoslari (texnologiya darslari misolida)	110
Rustamova N. Sh. Bo'lajak rus tili fani o'qituvchilarini o'zga tilli o'quvchilarda noverbal kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga o'rgatishning nazariy-metodologik asoslari	116
Safarov E. N. Voyaga yetmaganlar o'rtasida ekstremizmga qarshi kurashishda maktab va jamoat institutlari hamkorligi	120
Sapayeva U. R. Bo'lajak o'qituvchilarda liderlik sifatlarini rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribalari	126
Tuxliyev M. Sh. Texnologik talimda innovatsion pedagogik amaliyotlar va raqamli texnologiyalarning roli	129
Tursinbaev Sh. R. Musiqa ta'limida teatr pedagogikasining kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi metodik imkoniyatlari	134
Ulug'bekov B. U. Raqamli ta'lim vositalari asosida o'quvchilarning yo'l harakati xavfsizligiga oid kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi	138
Umarova A. S. Mediakommunikatsiya vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ madaniyatini shakllantirishning dolzarb muammolari	143
Xalilova N. I. Raqamli axborot-ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak biologiya o'qituvchilarida muammoli-kognitiv fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari	148
Xaydarov Sh. Sh. Ichki ishlar organlari xodimining shaxsiy rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	154
Yadgarova D. I. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida tashabbuskorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ijobiy ta'siri	157
Parmonova L. I. Bolalar sensomotorikasini rivojlantirishda montessori metodikasi	161
Sharipov B. Z. Voyaga etmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni bartaraf etishda innovatsion pedagogik usullar	166
Djurayeva M. Z. 6–8 yoshli qizlarning gimnastika sport musobaqalariga kompleks tayyorlashda uloqtirish mashqlari asosidagi avtomatlashtirilgan jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash va tahlil qilish	170
Nurjanova R.U. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy ijodkorligini rivojlantirishning pedagogik shart - sharoitlari	175
Khaydarova R. D. Chronic fatigue among english language teachers at secondary schools in Uzbekistan	178
Mirzayeva M. A. Pedagogik faoliyatda o'qituvchi individual uslubining o'quvchilar o'zlashtirishiga ta'siri	185
Raxmatov A. Yengil atletika mashg'ulotlari jarayonida tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish shart-sharoitlari	191
Гаюпова С. Х. Педагогик таълимни трансформация қилишда инновацион кластер моделининг назарий-амалий асослари	194
19.00.00 – PSIXOLOGIYA FANLARI	
Boyquvatova D. S. Oliy ta'limda o'qituvchi-talaba munosabatlarida emotsional intellektning psixologik roli	201
Mirzayeva S. R. Zamonaviy jamiyatda oilaviy qadriyatlarning o'rni va ularning psixologik-pedagogik jihatlari	207

ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМНИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШДА ИННОВАЦИОН КЛАСТЕР МОДЕЛИНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Гаюпова Саодат Хамидовна

ЧДПУ доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Аннотация. Мақолада инновацион таълим кластер моделининг педагогик тизимдаги назарий-методологик асослари, тарихий шаклланиши ва фан-таълим-амалиёт уйғунлигидаги аҳамияти ёритилган. Муаллиф таълим кластери моделини педагог кадрлар тайёрлашда самарали механизм сифатида асослаб беради ва унинг амалий қўлланилиши Чирчиқ давлат педагогика университети мисолида тадқиқ этилади. Мақолада халқаро ва миллий тажрибалар қиёсий таҳлил қилиниб, кластер субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар, рақамли муҳитдаги интеграция, индивидуал ўқув траекториялари ва “узвийлик ва узлуксизлик” тамойилининг ролига алоҳида эътибор қаратилган. Шу билан бирга, кластер моделининг назарий пойдеворини ташкил этувчи конструктивизм, коллаборатив таълим ва таълим трансформацияси назариялари таҳлил қилинган. Муаллиф мақолада мукамал таъриф асосида ўз муаллифлик моделини ҳам илгари суради.

Калит сўзлар педагогик таълим, инновацион таълим кластери, фан-таълим-амалиёт интеграцияси, рақамли таълим муҳити, кластер субъектлари, индивидуал ўқув траекторияси, конструктивизм, трансформация назарияси, мактаб-лаборатория.

ТЕОРЕТИКО ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ В ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гаюпова Саодат Хамидовна

доцент Чирчикского государственного педагогического университета,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аннотация. В статье освещены теоретико методологические основы инновационной учебной кластерной модели в педагогической системе, её историческое формирование и значение в единстве «наука – образование – практика». Автор обосновывает модель образовательного кластера как эффективный механизм подготовки педагогических кадров и исследует её практическое применение на примере Чирчикского государственного педагогического университета. В статье выполнен сравнительный анализ международного и национального опыта; уделено особое внимание взаимоотношениям субъектов кластера, интеграции в цифровой среде, индивидуальным учебным траекториям и роли принципа «узвийлик ва узлуксизлик» (целостность и непрерывность). Также проанализированы конструктивизм, коллаборативное обучение и теории трансформации образования, составляющие теоретический фундамент кластерной модели. На основе комплексного определения автор выдвигает собственную авторскую модель.

Ключевые слова: педагогическое образование; инновационный учебный кластер; интеграция наука образование практика; цифровая образовательная среда; субъекты кластера; индивидуальная учебная траектория; конструктивизм; теория трансформации; школа лаборатория.

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF THE INNOVATIVE CLUSTER MODEL IN THE TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION

Gayupova Saodat Khamidovna

Associate Professor, Chirchik State Pedagogical University,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Abstract. The article highlights the theoretical methodological foundations of the innovative educational cluster model within the pedagogical system, its historical formation, and its significance in the unity of “science – education – practice.” The author substantiates the educational cluster model as an effective mechanism for training pedagogical personnel and investigates its practical application using the example of Chirchik State Pedagogical University. The article conducts a comparative analysis of international and national experiences, paying special attention to the relationships among cluster subjects, integration in the digital environment, individual learning trajectories, and the role of the principle of “uzviylik va uzluksizlik” (coherence and continuity). Constructivism, collaborative learning, and education transformation theories, which constitute the theoretical groundwork of the cluster model, are also analyzed. On the basis of a comprehensive definition, the author puts forward her own proprietary model.

Keywords: pedagogical education; innovative educational cluster; science education practice integration; digital learning environment; cluster subjects; individual learning trajectory; constructivism; transformation theory; school laboratory.

Инновацион таълим кластери – бу таълим, фан ва амалиётни интеграциялашга қаратилган узвий тизим бўлиб, у таълим муассасалари, илмий-тадқиқот марказлари, ишлаб чиқариш ва бошқа ижтимоий институтлар ўртасида ҳамкорлик муҳитини яратади. Ушбу модел педагогик таълимни модернизация қилиш, ўқитиш сифатини ошириш ва мутахассисларни тайёрлашда реал ҳаёт талабларига яқинлаштиришнинг самарали механизми сифатида майдонга чиқмоқда. Жаҳон амалиётида кенг қўлланаётган таълим кластерлари миллий таълим тизимида ҳам инновация, рақамли трансформация ва кадрлар тайёрлашда стратегик восита сифатида муҳим ўрин тутаяди. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида таълим ва фан соҳасидаги устувор вазифаларнинг амалга оширилишида кластер моделини татбиқ этиш барқарор ривожланишга хизмат қилувчи асосий механизмлардан бири сифатида кўрилаятир [1].

“Инновацион кластер” атамаси замонавий илмий адабиётларда турли фан соҳаларида кенг қўлланилади ва универсал таърифларга эга. Лотин тилидаги “cluster” сўзи “тугунлаш”, “турухлашиш” маъносини англатиб, маълум функция ёки мақсад атрофида уюшган элементлар мажмуасини ифода этади. Бу атама бошланғичда физика ва лингвистика соҳаларида қўлланилган бўлиб, кейинчалик иқтисодиёт, менеджмент, таълим ва инновация сингари соҳаларда ҳам ўз ўрнини топган.

Иқтисодчи олим Майкл Портер таърифига кўра, кластер — бу “Ўзаро боғлиқ, муайян соҳада фаолият юритувчи компаниялар, таъминловчи ташкилотлар, хизмат кўрсатувчи корхоналар, тегишли муассасалар ва уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватловчи ташкилотлар йиғиндиси” [5]. Бу таърифда кластер фақат иқтисодий майдонда эмас, балки фан, таълим ва технология соҳаларидаги ресурслар интеграциясини англатади.

Майкл Портер таърифлаган кластер модели турли ташкилот ва муассасаларни муайян соҳада ўзаро боғлиқ ҳолда ҳамкорлик қилишга йўналтиради. Бу моделнинг асосий афзаллиги — субъектлар ўртасида ресурс, тажриба ва инновацияларни самарали алмашишга имконият яратишидир. Кластер муҳитида рақобат ва ҳамкорлик бир пайтда ривожланиб, сифатни оширишга, ихтисослашувни чуқурлаштиришга ва рақобатбардош маҳсулот ёки хизматларни тақдим этишга замин яратади. Шу билан бирга, кластерлар иқтисодиёт ва фан соҳаларида инновацион ўсишнинг асосий омили сифатида намоён бўлади.

Бирок, ушбу кластер моделининг айрим камчиликлари ҳам мавжуд. Жумладан, кластер фаолияти кўпинча ташқи муҳит — давлат сиёсати, бозор талаблари ёки инфратузилманинг ривожланганлик даражасига боғлиқ бўлади. Иштирокчилар ўртасидаги манфаатлар мувозанати бузилса, кластерда номувофиқ ривожланиш юзага келиши мумкин. Шунингдек, фаолиятни мувофиқлаштиришдаги мураккабликлар ҳам умумий самарадорликка таъсир кўрсатиши мумкин.

Педагогика соҳасида эса кластер тушунчаси таълим муассасаларининг фан, амалиёт ва ишлаб чиқариш тармоқлари билан уйғунлигини таъминловчи инновацион тизим сифатида қаралади. У.Хўжамкулов таълим кластерига шундай таъриф беради: “Педагогик таълим кластери – муайян географик ҳудуднинг рақобатбардош педагог кадрларга бўлган эҳтиёжларини сифатли қондириш мақсадида бир-бири билан узвий алоқадаги тенг ҳуқуқли алоҳида субъектлар, технология ва инсон ресурсларининг интеграциялашувини кучайтирувчи механизм.” [7].

Ушбу таъриф кластер моделининг амалий моҳиятини, яъни ҳудудий, функционал ва ресурс жиҳатдан бирлашган ҳамкорлик механизми эканини аниқ ифодалайди. Мазкур моделнинг афзаллиги — таълим муассасалари, маҳаллий ҳокимият, иш берувчилар ва фан муассасаларининг тенг ҳуқуқли шерик сифатида ҳамкорлик қилиши орқали таълим сифатини ошириш ва меҳнат бозори эҳтиёжларига мос кадрлар тайёрлаш имконини яратишидир. Бирок, бундай кластер моделининг муваффақияти субъектлар ўртасидаги ҳамкорлик даражаси, умумий мақсадга содиқлик ва институционал қўллаб-қувватлашга боғлиқ. Агар субъектлар ўртасида манфаатлар келишуви таъминланмаса ёки технология ва инсон ресурслари етарли даражада эмас бўлса, кластер механизми сустлашиши ёки бир томонлама фаолиятга айланиб қолиши мумкин.

Халқаро амалиётда ESADE Business School (Испания) мутахассислари таъкидлаганидек, таълим кластерлари “Замонавий инновацион экотизимларнинг таянч нуқтаси бўлиб, таълим муассасалари, тадқиқот марказлари ва ишлаб чиқариш субъектлари ўртасида жонли алоқаларни ташкил этади” [2].

Бу таъриф таълим кластерининг ўзига хос хусусияти — инновация ва мултисектор ҳамкорликни таъминловчи тизим эканини кўрсатади. Афзал томони шундаки, бундай кластерларда академик билим, фан натижалари ва ишлаб чиқариш эҳтиёжлари ўзаро бирлашиб, талабалар учун амалий муҳит ва илмий ечимлар майдони яратилади. Шу билан бирга, бундай тизимда юқори динамика ва тезкор алоқаларни сақлаб қолиш, турли соҳалардаги иштирокчиларнинг мақсад ва иш услубларини мувофиқлаштириш осон эмас. Айнан шу жиҳатда кластер доимий равишда янгилашиб боровчи механизмларни талаб этади. Агар тизимдаги барча субъектлар тенг даражада фаол иштирок этмаса ёки жонли алоқалар институционал даражада қўллаб-қувватланмаса, инновацион экотизимнинг барқарорлиги хавф остида қолиши мумкин.

Тадқиқотимизда юқорида келтирилган олимларнинг таърифларини умумлаштириш ва таҳлил қилиш асносида ўз муаллифлик таърифимизни шакллантирдик. Унга кўра “Педагогик таълим инновацион кластери — бу таълим, фан ва амалиёт субъектларининг муайян ҳудуд ёки соҳада рақобатбардош педагог кадрларни тайёрлаш мақсадида узвий боғланган ҳолда ҳамкорлик қилувчи, ахборот, инсон, методик ва технологиявий ресурсларни интеграциялашга асосланган, жонли инновацион экотизим ҳисобланади”. Бундай кластерда таълим муассасалари, илмий марказлар, амалиёт базалари, ота-оналар, маҳаллий ва хорижий ҳамкорлар биргаликда иштирок этиб, таълим жараёнини стратегик, тадқиқотбоп ва амалиётга йўналтирилган тарзда ташкил этади.

Умуман, фанлараро нуқтаи назардан “инновацион кластер” — бу ахборот, билим, технология ва инсон капитали ресурсларининг стратегик боғланишига асосланган тизимдир. У нафақат иқтисодий ўсиш, балки таълим сифати ва илм-фан ривожини учун ҳам

инклюзив имкониятлар яратади. Шу жиҳатдан, инновацион кластер модели XXI асрдаги глобал таълим трансформациясининг узвий қисми сифатида намоён бўлмоқда.

Инновацион кластер тушунчаси аввало саноат ва иқтисодиёт соҳасида шаклланган бўлиб, кейинчалик илм-фан, таълим ва ижтимоий соҳаларга тадбиқ этилди. Фан ва таълим кластерларининг пайдо бўлиши 1980–1990-йилларга тўғри келиб, бу даврда АҚШ ва Европада технологик тараққиётга асосланган рақобатбардош ишлаб чиқариш тизимларини яратиш эҳтиёжи кун тартибига чиқди. Хусусан, Калифорниядаги Силикон водийси, Япониядаги Кансай фан маркази ва Финляндиядаги Турку биоинновация кластерлари шундай тизимларнинг дастлабки намунаси бўлди. Бу кластерлар ишлаб чиқариш, фан ва таълим муассасаларининг узвий интеграциясига таянган бўлиб, инновацияни жадаллаштиришга хизмат қилган.

Таълим кластерларининг шаклланиши айнан шу тажрибалардан илҳомланган ҳолда ривожланди. 2000-йиллар бошидан таълим соҳасига инновацион ёндашувлар, трансдисциплинар муҳит ва рақамли технологияларни интеграция қилиш талаб этилар эди. Бунда таълим муассасаси ёлғиз ижрочи эмас, балки фан, ишлаб чиқариш ва маҳаллий ҳамжамиятлар билан узвий боғланган органик тизим сифатида кўрилади. Бу эса “таълим кластери” тушунчасини шакллантирди.

Жаҳон банки, UNESCO ва OECD каби халқаро ташкилотлар таълим кластерларини “рақобатбардош инсон капиталини шакллантиришда барқарор ва инновацион таълим муҳитини таъминловчи стратегик марказлар” сифатида баҳолайди [2].

Ўзбекистонда таълим кластерлари ҳақидаги илк назарий ва амалий ёндашувлар сўнгги ўн йилликда шаклланиб, айниқса 2023–2024 йилларда “Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида уларнинг концептуал асослари кенг ёритилди. Чирчиқ давлат педагогика университетида жорий этилган “Педагогик таълим инновацион кластери” лойиҳаси миллий таълим тизимида ушбу моделнинг амалиётдаги энг ёрқин намунаси бўлиб, фан, амалиёт ва кадрлар тайёрлаш жараёнларини бирлаштирувчи марказ сифатида ривожланмоқда. Ушбу таълим кластери ўзининг саноатдаги илдизларидан келиб чиққан ҳолда таълим соҳасига мослашди ва педагогик жараённи ислоҳ қилиш, фан ва ишлаб чиқаришни таълим билан боғлаш орқали янги сифат босқичига олиб чиқиш воситасига айланди.

Педагогик таълим тизими сўнгги ўн йилликда жадал глобаллашув, рақамлашув ва меҳнат бозоридаги кескин ўзгаришлар фонида қайта кўриб чиқишни талаб этаётган соҳалардан бирига айланди. Ҳозирги давр ўқитувчисидан нафақат фанга оид билим, балки педагогик технологиялар, рақамли саводхонлик, танқидий фикрлаш ва инновацион ёндашувларга эга бўлиш талаб этилмоқда. Ана шу шароитда анъанавий таълим моделлари мутахассислар тайёрлашда самарасизликка олиб келмоқда. Бу эса педагогик таълим тизимида янги ёндашувлар, хусусан, инновацион кластер моделини жорий этиш эҳтиёжини вужудга келтирди.

Инновацион кластер модели таълим, фан ва амалиёт ўртасида узвий алоқани таъминлаб, ўқув жараёнини ҳаёт билан боғлаш имконини яратади. Чунки бу модел тажриба асосида ўргатиш, тадқиқот билан таълимни боғлаш ва ишлаб чиқариш соҳалари билан интеграциялашувга йўл очади. Шунинг учун ҳам педагогик таълим муассасаларида кластерлаштирилган тизим орқали нафақат назарий, балки амалий, тадқиқотга йўналтирилган, жамият эҳтиёжларига мос кадрлар тайёрлаш имконияти вужудга келади.

Масалан, Чирчиқ давлат педагогика университети мисолида жорий этилган “Педагогик таълим инновацион кластери” бугунги кун талабига жавоб берадиган самарали модел бўлиб, у таълим, фан ва амалиёт ўртасидаги узлуксиз боғланишни ташкил этади. Бу кластер доирасида талабалар мустақил тадқиқот, амалий машғулотлар, инновацион педагогик технологияларни ўзлаштириш имкониятига эга бўлиб, уларнинг касбий салоҳиятини эрта шакллантиради.

Педагогик таълимда инновацион кластер моделининг кириб келиши табиий эҳтиёж – яъни

мутахассис тайёрлашда сифат, мазмун ва интеграция талабларининг мураккаблашувидан келиб чиқди. Бу модел ҳозирги таълим тизимининг ўткир муаммоларига жавоб бера оладиган, келажакка йўналтирилган стратегик ёндашув сифатида шаклланмоқда.

Инновацион таълим кластери мураккаб, тармоқли ва ўзаро боғлиқ элементлардан ташкил топган тизим бўлиб, унинг самарадорлиги айнан ушбу тузилманинг уйғун ишлаш даражасига боғлиқдир. Бундай кластерда олий таълим муассасалари, илмий-тадқиқот марказлари, амалиёт майдонлари (масалан, мактаблар, лицейлар, касб-хунар коллежлари), рақамли таълим платформалари, маҳаллий ҳокимият, хусусий сектор, маҳалла, ота-оналар ва ҳатто талабалар ҳам асосий субъектлар сифатида иштирок этади. Кластернинг таркибий тузилмаси таълим, фан ва ишлаб чиқаришни ягона мақсад — рақобатбардош педагог кадрларни тайёрлаш атрафида бирлаштиришга қаратилган бўлиб, унинг ҳар бир элементи ўзаро функционал боғлиқликда ҳаракат қилади. Бу тизим инновация, амалий тажриба ва индивидуал таълим траекторияларини таъминлашнинг стратегик асоси ҳисобланади.

1-расм. Инновацион таълим кластерида субъектлар тизими

Инновацион таълим кластерининг тузилишида унинг субъектлари ўзаро ҳамкорликда, маълум вазифаларга эга мустақил тизим элементлари сифатида фаолият олиб борадилар. Улар таълимни амалга оширувчи ташкилотлар, фан ва илмий изланишлар билан шуғулланувчи марказлар, амалиёт базалари сифатида хизмат қилувчи муассасалар, маҳаллий ҳокимият ва бизнес шерикларидир. Энг муҳим субъекти — олий таълим муассасаси ҳисобланади. У кластер маркази сифатида бошқа субъектларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради ва интеграциялашда етакчи рол ўйнайди. Илмий марказлар кластерда таҳлил, инновация ва методик таъминот билан шуғулланади. Амалиёт базалари эса келажак мутахассислар учун реал педагогик муҳит яратиб, назарий билимларни амалиётга татбиқ этиш имконини беради. Маҳаллий ҳамкорлар эса ресурс, моддий-техник база, кадрлар ва инфратузилмавий қўллаб-қувватлашни таъминлайди.

Бу субъектлар ўртасидаги муносабатлар ихтиёрийлик, манфаатдорлик ва тенглик тамойилларига асосланади. Мутахассислар таъкидлашича: “Кластер модели ҳар бири алоҳида фаолият олиб бораётган субъектларни умумий мақсад атрофида бирлаштиради, айти пайтда, ҳар бир субъект умумий мақсаддан келиб чиққан ҳолда хусусий манфаатдорликда иш юритади”[6].

Умуман, кластер субъектларининг барқарор алоқаси ва ҳар бирининг функцияси аниқ белгилаб олиниши педагогик кластернинг самарадорлиги ва ўқув жараёни сифатини оширишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Замонавий таълим тизимида “узвийлик ва узлуксизлик” тамойили таълим, фан ва амалиёт жараёнларининг бир-бирига боғлиқ ва ўзаро тўлдирувчи тарзда ташкил этилишини англатади. Бу тамойил узлуксиз таълим моделларининг марказий ғояси бўлиб, ўқувчининг билим олиш траекториясидаги барча босқичларни интеграция қилишни назарда тутди. Хусусан, педагогик таълимда ушбу тамойил реал ва амалий билимларни назарий билимлар билан боғлаш, илм-фан натижаларини ўқув жараёнига татбиқ этиш, амалиёт муассасаларида эса кадрлар тайёрлаш жараёнини ҳаёт билан уйғунлаштиришни талаб этади.

Инновацион таълим кластерлари айнан шу тамойилга таянган ҳолда, таълим муассасаси, илмий марказ ва амалиёт базасини ягона тизимга бирлаштиради. Бу тизимда таълим — назарий билимлар манбаи, фан — янги билимлар яратиш ва таҳлил қилиш механизми, амалиёт эса — билимларни реал муҳитда татбиқ этиш ва мустаҳкамлаш майдони сифатида намоён бўлади. Уларнинг уйғунлашуви туфайли, ўқувчида чуқур билим, тадқиқотчилик қобилияти ва амалий маҳорат шаклланади.

Мутахассислар фикрига кўра, “Кластерли таълим тизимида фан-таълим-амалиёт боғланиши маълум мақсадли оқим ичида ҳаракатланиб, ҳар бири широкчига ўз функциясини юзага чиқариш учун имконият яратади. Бу жараёнда узвийлик нафақат институционал, балки маънавий-маърифий ривожланиш нуқтаи назаридан ҳам муҳимдир”[6].

2-расм. “Узвийлик ва узлуксизлик” тамойили доирасида таълим, фан ва амалиётнинг интеграцияси

Ушбу Венн диаграммасида учта асосий соҳанинг кесишуви орқали педагогик таълимдаги инновацион кластер моделида қандай узвий ва узлуксиз боғланиш мавжудлиги тасвирланади:

1. Таълим (ОТМ) — 1-катта доира. Бу доира олий таълим муассасаларида амалга ошириладиган назарий билим, таълим стандартлари, ўқув режалари ва методик таъминотни ифодалайди. ОТМлар кластернинг марказий интеллектуал ва ташкилотчилик ядроси ҳисобланади. Улар педагог кадрлар учун назарий ва методик асосларни таъминлайди.

2. Амалиёт (Мақтаб) — 2-катта доира. Бу компонент амалиёт муассасалари – мактаблар, лицейлар ва коллежлар фаолиятини қамраб олади. Улар талабаларга амалий тажриба майдонини яратади. Педагогик машғулотлар, кузатув, дарс таҳлили ва тажриба-синов ишлари ана шу муҳитда амалга оширилади.

3. Фан (Тадқиқот маркази) — 3-катта доира. Фан соҳаси — таълим мазмунини илмий асослаш, янги педагогик технологияларни ишлаб чиқиш ва инновацияларни татбиқ қилиш вазифасини бажаради. Бу компонент кластернинг тадқиқот салоҳиятини белгилайди ва таълим-амалиёт жараёнини илмий таҳлил қилишга асос яратади.

Кесишиш нуктаси – интеграциялашган ўқув муҳити. Венн диаграммасидаги уч доиранинг ўртасидаги умумий кесишиш нуктаси – кластер моделидаги интеграциялашган ўқув муҳитидир. Бу – таълим, фан ва амалиёт ўзаро уйғунлашган ҳолда фаолият юритадиган макон бўлиб, у қуйидаги хусусиятларга эга:

билим ва тажрибанинг уйғунлиги;

талабаларда мукамал педагогик компетенцияларни шакллантириш имконияти;

таълим жараёнининг фаол, тадқиқотга асосланган ва ижтимоий фаолият билан боғланган шаклда ташкил қилиниши [8].

Умуман, ушбу диаграмма кластер моделидаги субъектлар ўртасидаги боғлиқликни нафақат назарий, балки визуал ва мантиқий жиҳатдан ҳам ёритиб беради. Ушбу интеграция педагогик таълимда “узвийлик ва узлуксизлик” тамойилининг амалий намоён бўлишидир. Бундай модел нафақат сифатли таълим, балки мукамал шахс тарбиясини таъминлайдиган тизимдир. Шундай қилиб, узвийлик ва узлуксизлик тамойили педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида тўлиқ компетенция шакллантириш, билимни тадқиқот ва амалиёт орқали чуқурлаштиришнинг асосий механизми сифатида эътироф этилади. Бу тамойил кластер моделининг самарадорлиги ва барқарорлигини таъминловчи асосий устунлардан биридир.

Инновацион таълим кластери модели – педагогик таълим тизимини трансформация қилишда самарали ташкилотчи, интеграцияловчи ва ривожлантирувчи механизм сифатида намоён бўлмоқда. У таълим, фан ва амалиётни уйғунлаштирган ҳолда, рақамли муҳит, методик янгиликлар ва халқаро тажрибалар асосида педагог кадрларнинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Чирчиқ давлат педагогика университети мисолида амалга оширилаётган кластерли ёндашув бу моделнинг илмий ва амалий салоҳиятини тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти. Ўзбекистон – 2030 стратегияси тўғрисидаги Фармон. 2023 йил 11 сентябр. — [Электрон манба]. Режим кириш: <https://president.uz>
2. OECD. Innovation Strategy for Education and Training. — Paris: OECD Publishing, 2018. — 120 p.
3. UNESCO. Education for Sustainable Development: A Roadmap. — Paris: UNESCO Publishing, 2021. — 76 p.
4. OECD. Education Policy Outlook 2022: Transforming Pathways for Lifelong Learning. — Paris: OECD Publishing, 2022. — P.103.
5. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 896 p.
6. Муҳамедов Ф., Ходжамқулов У., Тоштемирова С. Педагогик таълим инновацион кластери: назарий-методологик асослар. — Тошкент: Университет нашриёти, 2020. — 140 б.
7. Хўжамқулов У.Н. Педагогик таълим инновацион кластерининг илмий-назарий асослари. Пед.фан.док. дисс. –Ч.2020. Б.44.
8. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. — New York: Teachers College Press, 2007. — 336 p.